

УДК 94(47).084.8

**БОЕВОЙ ПУТЬ И ПОДВИГ И.А. ХВАСТУНОВА, КОМАНДИРА ЭКИПАЖА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА ПЕ-2 96-ГО ГВАРДЕЙСКОГО БОМБАРДИРОВОЧНОГО
АВИАПОЛКА**

**COMBAT SERVICE AND HEROISM OF GUARDS CAPTAIN I.A. KHVASTUNOV: A PE-2
BOMBER PILOT OF THE 96TH GUARDS AVIATION REGIMENT**

**Туманян Д.С.¹
Tumanyan D.S.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. Статья посвящена исследованию боевого пути и подвигу Ивана Александровича Хвастунова (1922–1945), командира экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2 96-го гвардейского бомбардировочного Сталинградского Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка. На основе анализа архивных материалов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), а также воспоминаний сослуживцев, реконструирован его довоенный путь в авиацию, участие в ключевых операциях Великой Отечественной войны на Юго-Западном, Донском, Сталинградском и Белорусских фронтах. Особое внимание уделено его высокому профессионализму, проявленному при совершении 26 успешных боевых вылетов, и конкретному подвигу – мастерской посадке поврежденного самолета на одно колесо в ходе операции по освобождению Белоруссии. Статья также освещает обстоятельства его гибели 7 марта 1945 года при выполнении боевого задания. Сделан вывод о значительном вкладе И.А. Хвастунова в боевые успехи полка и его личном мужестве как представителя советских летчиков-бомбардировщиков.

Abstract. The article explores the combat path and heroic deed of Guards Captain Ivan Alexandrovich Khvastunov (1922–1945), crew commander of the Petlyakov Pe-2 dive bomber in the 96th Guards Bomber Aviation Stalingrad Red Banner Order of Kutuzov Regiment. Utilizing archival materials from the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation (TsAMO RF) and memoirs of comrades-in-arms, the study reconstructs his pre-war path into aviation, participation in key operations of the Great Patriotic War on the Southwestern, Don, Stalingrad, and Belarusian Fronts. Specific focus is given to his high professionalism, evidenced by 26 successful combat sorties, and a concrete act of heroism – a masterful landing of a damaged aircraft on a single wheel during the liberation of Belarus. The article also details the circumstances of his death on March 7, 1945, during a combat mission. The conclusion highlights Khvastunov's significant contribution to the regiment's combat successes and his personal courage as a representative of Soviet bomber pilots.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Пе-2, Освобождение Белоруссии, героизм, фронтовая деятельность.

Key words: Great Patriotic War, Petlyakov Pe-2 dive bomber, liberation of Belarus, heroism, combat operations.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала тяжелейшим испытанием для советского народа, потребовавшим мобилизации всех сил. Значительный вклад в Победу внесли Военно-Воздушные Силы, в частности, части, вооруженные пикирующими бомбардировщиками Пе-2. Одним из представителей летного состава, проявивших мужество и высокое летное мастерство, был мой прадедусшка Иван Александрович Хвастунов. Целью данной статьи является реконструкция боевого пути И.А. Хвастунова, анализ его профессиональных качеств и конкретных подвигов на основе изучения архивных документов и свидетельств сослуживцев.

Иван Александрович Хвастунов родился в 1922 году в селе Верх-Марушка Алтайского края. После успешного окончания Марушинской семилетней школы поступил в Бийский сельскохозяйственный техникум на агрономическое отделение. Параллельно занимался в аэроклубе, что определило его дальнейшую судьбу. По окончании техникума был направлен в Омскую военную школу пилотов, где его застало начало Великой Отечественной войны (рис. 1).

¹ Научный руководитель – Семенова Наталия Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «История России и Основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

**Рис. 1. Хвастунов
Иван Александрович**

Иван Александрович Хвастунов – командир экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2 96-го гвардейского бомбардировочного Сталинградского Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка. К началу Великой Отечественной войны дислоцировался в райцентре Ржев на тот момент Калининской, а ныне Тверской области. В тот период входил в состав 23-й смешанной авиационной дивизии ВВС Московского военного округа. В должности командира экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2 принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном, Донском, Сталинградском и Белорусских фронтах. Непосредственно участвовал в ликвидации вражеской группировки под Бобруйском, освобождении Минска и Варшавы [1]. За время участия в боевых действиях совершил 26 успешных боевых вылетов, участвовал в воздушных боях с истребителями противника (Рис. 2).

И.А. Хвастунов характеризовался сослуживцами как высокопрофессиональный летчик и грамотный командир. Он обладал глубокими знаниями материальной части самолета Пе-2, его летно-тактических данных и вооружения, постоянно совершенствуя свои навыки даже в условиях фронта. Ярким примером его мастерства и хладнокровия стал эпизод во время боев за освобождение Белоруссии.

После выполнения боевого задания и повреждения самолета (не выпускалось правое колесо), вопреки приказу с земли сажать машину на фюзеляж, что гарантированно вывело бы ее из строя на длительный ремонт, Хвастунов принял иное решение и успешно посадил Пе-2 на одно колесо. Этот самый сложный маневр, доступный немногим пилотам, позволил сохранить самолет, и уже на следующий день экипаж вновь вылетел на задание (Рис. 3).

Погиб И.А. Хвастунов 7 марта 1945 года при выполнении боевого задания по бомбардировке Кюстринского плацдарма на реке Одер. При возвращении на аэродром Познань бомбардировщик Хвастунова был протаранен другим поврежденным самолетом своего звена, потерявшим управление после попадания зенитного снаряда. Самолет Хвастунова разрушился в воздухе. Весь экипаж (командир И.А. Хвастунов, штурман Б. Гярбусов, стрелок-радист А. Сергеев) погиб [2].

Боевой путь Ивана Александровича Хвастунова является примером мужества, высокого профессионализма и беззаветного служения Родине советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. Его участие в ключевых операциях на советско-германском фронте, успешное выполнение 26 боевых вылетов на пикирующем бомбардировщике Пе-2, а также совершенный им подвиг по спасению боевой машины в самых сложных условиях свидетельствуют о его значительном вкладе в боевые успехи 96-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. Гибель летчика на завершающем этапе войны не позволила ему встретить День Победы, но его подвиг и награды [3] остаются свидетельством его доблести. Изучение и сохранение памяти о таких героях, как И.А. Хвастунов, является важной задачей исторической науки.

Источники и литература (References)

1. ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации). Ф. 35 (Главное Управление ВВС КА). Оп. 11304. Д. 1118.
2. ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации). Ф. 33 (Главное Управление кадров НКО). Оп. 11458. Д. 657.
3. ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации) Ф. Картотека награждений. Д. шкаф 93, ящик 5.

26

Обязательно все графы заполнять полностью

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Фамилия, имя и отчество **ХВАСТУНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 * Военное звание **гвардии младший лейтенант**
 Должность и часть **летчик старший 96 гвардейского бомбардиро-
 вочного авиационного Сталинградского Краснознаменного полка**

представлен к ордену **КРАСНОЕ ЗНАМЯ**

1. Год рождения - 1922 г
- 2 национальность - русский
- 3 С какого времени состоит в Воинской Армии - с 1940 г
- 4 Партийность - член ВЛКСМ с 1939 г
- 5 Участие в боях - на Центральном фронте с 11 6 43 по 20 10 43, на 1-м белорусском фронте с 20 10 43, на настоящее время
- 6 Имеет ли ранения или контузии - не имеет
чем ранее награжден - не награжден
- 8 Каким РВК призван - Вийским РВК Алтайского Края
- 9 Домашний адрес -

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

На фронтах Отечественной войны участвует с июня 1943 года. За этот период совершил 26 успешных боевых вылетов. Принимал участие в 9 воздушных групповых боях с истребителями противника. За эти вылеты группой в которой он летал, уничтожено: вагонов 4, автомашин 38, зданий 32, деревянных мостов 1, убежищ 3, огневых точек 16, артиллерийских орудий 3, складов с боеприпасами 4, танков 3, земляных сооружений 1, солдат и офицеров 250, складов с горючим 1, складов стрелкового оружия и фуража 2, разрушено окопов и щелей 15, повреждено шоссе в 6 местах.

Успешность выполнения боевых вылетов подтверждается фотосхемами и оперативными документами, которые хранятся в штабе полка.

В его экипаже воздушный стрелок-радист гвардии старший сержант СЕРГЕЕВ награжден орденом "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ".

За время боевой работы тов. ХВАСТУНОВ показал себя отличным воздушным бойцом, в совершенстве владеющим материальной частью, проявляющим в бою отвагу и мужество.

Его характерные эпизоды:

28 августа 1943 г в группе 9 Пе-2, ведущий гвардии майор СУББОТИН, бомбардировал дивизию противника в населенном пункте СВЕТЛАЯ ПУТЬ. Полет происходил в неблагоприятных метеос условиях, но он отлично держался стрелой и бомбометание произведено по цели. В результате бомбометания уничтожено: 10 автомашин, 1 склад с боеприпасами, 1 окоп и ход сообщения. Данные подтверждены фото № 148.

6 января 1944 года в группе 9 Пе-2, ведущий тот же, бомбардировал ж.д станцию НА ЛИНКОВИЧИ над целью были обстреляны сильным огнем ЗА, но несмотря на это цель была поражена отлично. Бомбометанием уничтожено: 4 ж.д вагона, 3 автомашин, 250 солдат и офицеров, 2 склада с фуражом и артиллерийскими снарядами, повреждена ж.д путь в двух местах. Данные подтверждены фотосхемой № 1 и личным наблюдением.

Рис. 2. Наградной лист И.А. Хвастунова

Воспоминания

NL

о боевом друге Кубакова Владимира Павловича.

Хвастунов Иван Александрович, командир экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2 гвардии лейтенант, мой боевой друг и товарищ. Каким он был? Ответить на данный вопрос однозначно нельзя. Почему? Потому что был он личностью цельной, убежденной в правоте того дела которому служил и за которое мужественно сражался и отдал, самое дорогое, жизнь. В то же самое время он, совершенно четко отдавал себе отчёт в то, что достижение победы над врагом в бою, требует глубоких знаний техники (самолета, стрелкового и бомбардировочного вооружения) лётно-тактических данных и боевых возможностей вверенного оружия: бомбардировщика Пе-2. Обладая пытливым умом, проявляя настойчивость в повышении своих знаний, не только специальных, но и общеобразовательных, он постоянно занимался. В любое свободное время, выпадающие между боевыми вылетами, стремился глубже, детальнее изучить конструкцию того или иного агрегата, прибора, узла, принципы действия, возможные неисправности и их устранение. В дни регламентных работ, предусмотренных "НИАС" (наставление инженерно-авиационной службы) он просил меня (я был техником самолета) включить его в их проведение. Работал аккуратно, грамотно, надежно и быстро. Так, постепенно, он своими руками перебрал основные элементы конструкции планера, двигателей, спецоборудования и вооружения. Таким образом, зная в совершенстве технику, он грамотно её эксплуатировал, был уверен в ней в воздушном бою. Так личным примером, он вовлек в глубокое изучение мащасты (относящиеся к их профессии) штурмана и стрелка радиста.

Как-то, уже не помню по какому поводу, мне нужен был командир. Находясь в пилотской кабине я видел его, стоящего возле хвостового оперения. Пробыв в кабине несколько минут, я вылез и направился туда где он стоял, но увы! его и след простыл. Вскоре пытаюсь попасть в Ф-3 (кабина стрелка радиста) и несумев, ибо входной люк был закрыт изнутри, заглянул в боковой иллюминатор и увидел там командира. Попав к нему я удивился тому, что увидел. А увидел своеобразный класс с учебными пособиями (различные наставления -НММ, НИС, МиАС, учебник английского языка) Сказав, что он уже давно сюда пристроился попросил никому не говорить, не раскрывать его тайны. Вот так познав в совершенстве материальную часть и систематически повышая теоретические знания (аэродинамика теория полетов, штурманское дело) он становился отличным летчиком, образованным командиром авторитет которого для подчиненных-непререкаем, являя собой образец требовательности к себе, он был требовательно-справедлив и, в то же время внимателен, заботлив о подчиненных. Характерен эпизод, который свидетельствует о полезности его знаний, уже в другой, нелётной

Рис. 3. Воспоминания о И.А. Хвастунове боевого друга В.П. Кубакова